

МУСИҚАНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ВА ИНСОНГА ТАЪСИРИ

Абдуворисов Шохруххон Абдуфаррух ўғли.

*Ўзбекистон давлат консерваторияси, Чолғу
ижрочилиги (пуфлама ва зарбли чолғулар)
кафедраси 2-босқич магистранти*

Аннотация: Муסיқа қадимдан ривожланиб келаётган, турли маданиятлар кўприги бўлган санъатдир. Унинг тарихи, келиб чиқиши ва назариясига оид маълумотлар ҳар бир халқнинг илмий адабиётида турлича берилади. Шу жиҳатдан, муסיқашунос тадқиқотчи мутахассисларнинг айрим фикрларига ёндашган ҳолда муסיқа санъати борасидаги фикрларни таҳлил қилдик ва танишдик.

Калит сўзлар: муסיқа, ибтидоий давр, урма чолғулар, цивилизация, трансформация, муסיқа тарихи.

Аннотация: Музыка - это искусство, которое развивалось с незапамятных времен, являясь связующим звеном между различными культурами. Сведения о её истории, происхождении и теории даны по-разному в научной литературе каждого народа. В связи с этим мы проанализировали и ознакомились с мнениями музыковедов и экспертов-исследователей.

Ключевые слова: музыка, первобытный период, ударные инструменты, цивилизация, трансформация, история музыки.

Инсоният пайдо бўлибди-ки, у билан бирга борлиқ, ҳаёт учун кураш, яшаш учун ҳаракат ва вақтлар ўтиши билан цивилизация тушунчалари ривож топиб борди. Умуман олиб қараганда ҳар бир товушда муайян нота товуши мавжуд. Инсонлар ибтидоий даврданоқ ўз маросимларини, урф-одатларини ва яшаш тарзларини ўз даврига мутаносиб равишда намоён қилиб бордилар. Бунда эса муסיқадан кенг фойдаланилган. Мисол учун, оёқларни ерга уриб

рақсга тушиш, турли буюмлардан зарбли чолғулар сифатида фойдаланиб тантаналар уюштирилган. Кейинчалик эса, ушбу қарашлар ривожланиб, муайян байрам турларига айланиб борди. Бугунги кунга келиб эса, муסיқада мисли кўрилмаган ривожланиш, шу билан бирга трансформация жараёнлари вужудга келди.

Энг асосий цивилизация шунда-ки, халқларда, айниқса ўзбек миллатида устоз-шогирд анъналари кенг ривожланиб бориб, ҳозирги кунга келиб у кадрият даражасига кўтарлиди.

“Маданиятнинг тобора ривожлана бориши натижасида одамзотга “Чапак”, “Қарс”, “Тепги”, ижроси турли хил расм-русм, урф-одатлар ифодаси сифатида жалб этилиб, бир неча муסיқий ритмлар негизини ташкил этган, деса ҳам бўлади. Қарс ижролари якка, гуруҳли тусда, ҳатто эркакларнинг ёғоч-таёк куролларида, қарс – садо чиқариш услублари турли хил баҳодирона рақсларда ижро мақомини бажариш вазифасини адо этган. Рақсларда қарсни кўпрок аёллар бажариб келганлар, дейиш мумкин. Қарс садосининг табиий ҳолати, албатта Ашел даври одамнинг кўл чўқморларини бир-бировига уриб, олиб чиқариш услубидан келиб чиққан, деб ҳисоблашган. Бу мисол инсон жамиятининг ибтидоий даврларида ва маънавий мақсадлар ва кадриятларнинг синкретик яхлит кўринишида эканлигидан далолат беради.”¹

Дарҳақиқат, ибтидоий даврларда чолғу ижрочилигининг урма ва зарбли йўналишларининг илк кўринишлари вужудга келган. Инсонлар қарсак, чапак чалиш, кейин эса турли буюмлардан фойдаланган ҳолда маросимларда иштирок этганлар. Бугунги кунга келиб ҳам, айнан урма ва зарбли чолғу ижрочилиги ҳар бир йўналиш ва жанрларда ўз аксини топади. Ҳаттоки, замонавий урма чолғу асбобларидан ўзбек миллий муסיқаларида ҳам кенг фойдаланилмоқда.

¹ С.Б.Саидий. Марказиё Осий маданиятида урма чолғулар мавзусидаги Санъатшунослик фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси. Тошкент – 2008. Б. 16.

“XIX аср охири ва XX асрнинг бошларига келиб, устоз даражасидаги ҳар бир моҳир хонанда-ашулачиларни халқ орасида нисбатан “Ҳофиз” деб юритиш оммалашди. Унгача мумтоз хандаларга “Савтхон”, “Насрхон” ёки “Насрчи”, “Муғанний” номлари қўлланилган.

Тадқиқ этилаётган даврда ўлканинг ҳар бир воҳасида ўзига хос ижрочилик анъналари шаклланиб, муסיқа ижрочиларининг мактаблари юзага келди. Хусусан, анъанавий ижрочилик санъати ривожиди Бухоро муסיқачиларининг ўрни бекиёс бўлди. Бухоро ва Самарқандда асосан ўзбек ва тожик халқлари яшаб келди ва улар ўзига хос мустақил муסיқа маданиятини шакллантириб, тожик шоирларининг шеърларига ўзбек куйлари басталанди. Мақомлар Бедил, Жомий, Ҳофиз каби форс шоирларининг шеърлари асосида ижро этилди.”²

Албатта, ҳар бир миллатнинг, ҳудуднинг ва халқнинг ўзига хос ижрочилик мактаблари мавжуд. Шу билан бирга, туркий халқларнинг санъати бир-бирига ўзаро ўхшашлик томонлари бор. Бу эса, ижрочи учун кўпқиррали ижодкор бўлиш, маданият ва санъат орқали халқлар дўстлигини доимо сақлаб келишга хизмат қилади.

Бундан ташқари, урма чолғу асбоблари доим етакчи вазифасини бажарган. Зарбли чолғулар ёрдамида асарнинг ритми, кайфияти, хусусияти ва йўналишини белгилаб, асарга бутунлик бахш этади.

“Таниқли олима Т.Визгонинг маълумотиغا кўра мудовара (тарелка) ҳарбий чолғулар қаторидан ҳам ўрин олган. Мисли мудовара (санж)лар ҳам миллоддан уч минг йил олдин маълум бўлсада, замонамизгача (худди дойра чолғусидек) ўз шаклида етиб келган. Урма чолғулар – дойра, дебу, дафф, даз, дов, санж ғўлачалар миллоддан икки минг йил муқаддам (инсонийлар даври)

² С.Б.Муртозова XIX аср охири – XX асрнинг 80-йилларида Ўзбекистон муסיқа маданиятидаги трансформация жараёнлари (07.00.07 – Ўзбекистон тарихи) мавзусидаги Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертацияси. Тошкент – 2018. Б. 16-17.

вужудга келиб, турли шакллари, тузилиш ва зарбу усуллари билан такомиллашиб, бизгача етиб келган.”³

Бугунги кунда, аҳоли, айниқса ёшлар ўртасида ўтказиладиган ватанпарварлик руҳидаги тадбирларда аҳм ҳарбий оркестрлар кенг жалб чилиниб, асосан урма чолғулар ёрдамидаги маршларни кўришимиз мумкин. Бу эса, урма ва зарбли чолғуларнинг вазни, руҳият бағишлаши ва ўзига хос ёқимлилиги билан ажралиб туришини кўрсатади.

Умуман олиб айтганда, нафақат урма ва зарбли чолғулар, балки, музиканинг инсон ҳаётидаги ўрни беқиёсдир. Муסיқа ёрдамида ҳар бир инсоннинг онгига ва онгостига таъсир ўтказиш, унинг ички кечинмаларига кириб бориш, ҳис-туйғуларини жўшқинлаштириш ёки аксинча бўлган ҳолатларга солиш мумкин.

“1924 йил Москвадаги ўзбек билим юрти қошида ўзбек ёшлари драма студияси ташкил қилинди. Унга Москвадаги давлат театр мактабида ўқувчи талабалар билан Тошкент, Бухор ва Фарғона театр сахналарида ўйнаб элга танилган йигит-қизлар ҳам жалб этилади. Улар 1927 йил апрель ойида Юсуфжон қизиқ ҳикояси асосида “Яна уйланаман!” асарини сахналаштирди. Бу асарлар эса томошабинлар ва мутахассисларнинг бирдай юқори баҳосини олди. Ўзбек миллий чолғулари ва иқтидорли ёш актёрларнинг санъати кўпқиликка ёқди. Хуллас, 1920-1930 йилларда ўзбек театр санъати ўзининг янги тараққиёт босқичига кўтарилди ва муסיқали театр асарлари пайдо бўлди.”⁴

Бугунги кунда эса, Муқимий номидаги Ўзбекистон давлат муסיқали театри ҳам ўз фаолиятида ёш ижодкорларни кенг жалб қилган ҳолда, инсонларга эстетик завқ улашиш билан машғул. Театр ва муסיқанинг ўзаро

³ С.Б.Саидий. Марказиё Осий маданиятида урма чолғулар мавзусидаги Санъатшунослик фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси. Тошкент – 2008. Б. 19.

⁴ Б.Ш.Ирзаев. Мустақиллик йилларида ўзбекистонда муסיқа маданиятининг ривожланиши мавзусидаги диссертацияси. Тошкент – 2018. Б. 22.

уйғунлиги, уларнинг бирга ижро этилиши асарни томошабинга янада тезроқ ва аниқ етказишда катта ёрдам беради. Шу билан бирга, мазкур йўналиш бўйича бугунги кунда олий таълим муассасаларда ҳам профессионал таълим бериб келинмоқда. Бу эса, музика ва санъатнинг янада ривожланишига ўзининг муносиб ҳиссасини қўшади.